

YER YUZASIDAGI EKOTIZIMLARNING KLASSIFIKATSIYASI. DORIVOR O‘SIMLIKLAR QOPLAMI. MARKAZIY OSIYO REGIONINING EKOTIZIMLARI

Jumaniyazova Sanobar Kadambayevna

Toshkent Farmatsevtika Instituti akademik litseyi biologiya fani o‘qituvchisi

Er yuzasidagi ekotizimlar ko‘p yarusli bo‘lib, ular har xil balandliklarda vertikal joylashgan qatlamlarga ega. Masalan, o‘rmonlarda bir necha yaruslarni ajratish mumkin:

1. Daraxtlar
2. Butalar
3. Butachalar
4. Ko‘p yillik
5. Bir yillik
6. Lianalar va hokoza

O‘simliklar har qaysi zona uchun xos bo‘lgan sharoit bilan chambarchas bog‘liq bo‘ladi, chunki ular shu erlarda o‘sadilar va birinchi navbatda kompleks iqlim omillariga moslashadilar. Bu esa tuproq sharoitiga, relefiga, geografik va joyning boshqa xususiyatlariga ham bog‘liq bo‘ladi.

G.Valter asosan 6 ta iqlim zonasini ajratadi.

1. Ekvator
2. Tropik
3. Quruq subtropik
4. Almashinib turuvchi
5. Mo‘tadil
6. Arktik

Har bir iqlim zonasi o‘zining o‘simlik olami bilan tavsiflanadi. Eng boy hayotiyli va hosildorligi bilan tropik o‘rmonlar, yirik daryolarning qirg‘oqlari, subtropik o‘rmonlar ajralib turadi. CHO‘llarda, sahrolarda esa kam bo‘ladi.

O‘ziga xos o‘simliklar dunyosi va landshaftiga ega bo‘lgan biogeotsenozlar geografik zonallik bilan ham chambarchas bog‘liq bo‘ladi. Geografik zonallik natijasida biomlar deb ataluvchi yirik regional ekotizimlar hosil bo‘ladi. Bunday biomlarga tundra, tayga, o‘rmon, cho‘l, dasht va tropik o‘rmonlar misol bo‘ladi.

Markaziy Osiyo regionining ekotizimlari

Bu regionning fizik - geografik sharoiti va landshafti ham juda xilma-xildir. SHimoliy-g‘arbiy xududlar cho‘l va chala cho‘llardan iborat bo‘lib, yozi quruq issiq, kishi sovuq, yog‘ingarchilikning kam bo‘lishi bilan ta’riflanadi.

Tog‘ oldi va tog‘ xududlarida chala cho‘llar, quruq cho‘llar, to‘qaylar, aralash va archali o‘rmonlar, alp o‘tloqlari hamda sovuq tog‘ cho‘llari kabi biomlar uchraydi.

O‘rta Osiyo va Kavkaz atrofida dengiz sathidan ko‘tarilgan sari iqlim hamda tuproq sharoiti o‘zgarib boradi. Joyning absolyut balandligi qancha yuqori bo‘lsa, iqlim shuncha salqin bo‘ladi. Bunday holat faqat tuproqni emas, balki o‘simliklar dunyosini ham o‘zgartiradi. Natijada tekisliklarda o‘sadigan, issiqsevar yoki kserofit o‘simliklar o‘rnini asta-sekin sovuqqa chidamli yoki mezofil o‘simliklar egallaydi. Tabiatdagi bu hodisa vertikal zonalliq deyiladi.

Bundan tashqari, 1969 yili ota-bola K.Z.Zokirov va P.K.Zokirovlar tamonidan o‘simliklarning ekologik klassifikatsiyasi taklif qilindi. Bunda Markaziy Osiyo o‘simliklari baland mintaqalar bo‘yicha tarqalishiga asosan quyidagi zonallikga (poyasga) bo‘linadi:

1. Cho‘l zonasi – Markaziy Osiyoning butun tekislik qismi. Dengiz sathidan 500 - 600 m. balandlikda joylashgan.
2. Adir zonasi - Cho‘l va tog‘ zonalari o‘rtasida joylashgan. Dengiz sathidan 500 - 700 m. ba’zi joylari esa 1200- 1600 m balandlikda joylashgan.
3. Tog‘ zonasi - bu zona dengiz sathidan 1200-1500 dan 2700 - 2800 m.gacha bo‘lgan balandliklarni egallaydi.
4. Yaylov zonasi - Dengiz sathidan 2700-2800 m balandlikdan eng yuqori cho‘qqilargacha bo‘lgan joylar yaylov zonasi hisoblanadi.

Dorivor o‘simliklar va ularni etishtirishning qisqacha tarixi

Qadim zamondan boshlab inson yovvoyi holda o‘sadigan o‘simliklarni turli kasalliklarni davolashda foydalanib keladi. Hozirgi davrda dorivor o‘simliklarni turi ko‘payib, xalq tibbiyoti shifobaxsh o‘simliklar bilan boyigan.

Er yuzida dorivor o‘simliklarning 10—12 ming turi bor. 1000 dan ortiq o‘simlik turlarining kimyoviy, farmakologik va dorivorlik xossalari tekshirilgan. O‘zbekistonda dorivor o‘simliklarning 577 turi mavjud. Shulardan hozirgi vaqtda 250 turi ilmiy tabobatda ishlatilmoqda. Shu ko‘rsatilgan dorivor o‘simliklar mahsulotining 48% yovvoyi holda o‘sadigan o‘simliklardan, 30% turli tuproq iqlim sharoitida joylashgan xo‘jaliklarning dorivor o‘simliklar o‘stiriladigan maydonlarida tayyorlanadi. Qolgan 22% “aralash” guruhni tashkil qiladi, ya’ni bu guruh dorivor o‘simliklar mahsuloti ham yovvoyi holda o‘sadigan, ham plantatsiyalarda o‘simliklardan yig‘iladi. Keyinchalik “aralash” guruh dorivor o‘simliklardan tayyorlanadigan dorivor mahsulotlarning salmog‘i umumiy yig‘iladigan dorivor mahsulot miqdorida yil sayin oshib borishi kutilmoqda.

Mamlakatimizning turli hududlarida (zonalarida) joylashgan xo‘jaliklarida quyidagi dorivor o‘simliklar o‘stirilmoqda: xin daraxti, koka butasi, aloe turlari, ortosifon, dixroa, katta kella, sano (kassiya) turlari, meksika bangidevonasi, kalanxoy turlari, uyatchang mimoza, to‘q qizil passiflora, rauvolfiya turlari, pushti katarantus (bo‘rigul), yumaloq bargli stefaniya, evkalipt turlari, bo‘lakli ituzum va boshqalar.

Sug‘oriladigan maydonlarda o‘stiriladigan dorivor o‘simliklar yovvoyi holda o‘sadigan dorivor o‘simliklardan katta farq qiladi, ya’ni o‘stiriladigan dorivor o‘simlik mahsulotida begona o‘simliklar aralashmasi bo‘lmaydi. Agrotexnika qoidalari asosida o‘stirilgan dorivor o‘simliklar serhosil va biologik faol moddalarga boy bo‘ladi.

Dorivor o‘simliklarni serhosil navlarini tanlab olish, ularni chatishtirish yoki poliploidli navlarini olish yo‘li bilan ekiladigan dorivor o‘simliklarning hosildorligini va tarkibidagi biologik faol bo‘lgan kimyoviy birikmalar miqdorini oshirish mumkin.

Yuqorida aytib o‘tilgan sabablarga ko‘ra, ba’zi bir dorivor o‘simliklarni o‘stirish va ularning mahsulotlarini tayyorlash yovvoyi holda o‘sadigan dorivor o‘simliklar mahsulotini yig‘ishga qaraganda iqtisodiy jihatdan ancha arzonga tushadi.

O‘zbekistonda dorivor o‘simliklar asosan turli tuproq iqlim hududlarida joylashgan Qishloq va suv xo‘jalik vazirligiga qarashli xo‘jaliklarda ekiladi.

Hozirgi kunda dorivor o‘simliklarni o‘stirib etishtiradigan maxsus xo‘jaliklar Buxoro, Qashqadaryo, Samarqand, Surxondaryo hamda Toshkent viloyatlarida tashkil qilingan.

Respublikamizning qariyb hamma viloyatlaridagi “Farmatsiya” ishlab chiqarish birlashmalari qoshida dorivor o‘simliklar o‘stiradigan maydonchalar tashkil qilingan bo‘lib, ularda viloyat dorixonalar talabiga binoan tegishli o‘simliklarni o‘stirmoqdalar.

Hozirgi kunda tabiiy holda o‘sayotgan dorivor o‘simliklarni zaxiralari insonlar ta’sirida kamayib bormoqda. Buning o‘rnini to‘ldirish va xalqimiz ehtiyojini qondirish maqsadida dorivor o‘simliklar turlarini ko‘paytirish va ularni O‘zbekistonning tuproq-iqlim sharoitlarini hisobga olgan holda sug‘oriladigan mintaqalarda ekib o‘stirish maqsadga muvofiq bo‘ladi. O‘zbekistonda farmatsevtika sanoatini dorivor o‘simliklar xomashyosi bilan ta’minlash maqsadida yaqin yillar ichida dorivor o‘simliklarni ekib o‘stiradigan fermer va ixtisoslashgan xo‘jaliklarni tashkil qilish va ko‘paytirish maqsadga muvofiq bo‘lar edi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Xolmatov X.X, Axmedov U.A Farmakognoziya - 1 qism.-Toshkent: Fan, 2007.-408 bet.
2. Xolmatov X.X, Axmedov U.A Farmakognoziya - 2 qism.-Toshkent: Fan, 2007.-400 bet.
3. Ergashev A., Yulcheva M.T., Ahmedov U.A., Abzalov A.A. Ekologiya. – Toshkent: Extremum Press, 2010. – 248 bet.
4. Flora Uzbekistana. v 6 tomax.-Tashkent:Uz AH.1941-1962 gg.
5. Rastitelnyy pokrov Uzbekistana i puti ego ratsionalnogo ispolzovaniya. –T.: 1971. -S.230.
6. Rastitelnyy pokrov Uzbekistana i puti ego ratsionalnogo ispolzovaniya. –T.:Fan, 1971. -S.230.

7. Xolmatov X. X., A. I. Qosimov ruscha-latincha-o‘zbekcha dorivor o‘simliklar lug‘ati, Toshkent, 1992.
8. Ataboeva H. N. va boshqalar. Toshkent, 1995. O‘simlikshunoslik.
9. Murdaxaev YU. M. Lekarsvennyye kultury v Uzbekistane, Tashkent, 2001.
10. Murdaxaev YU. M. O‘zbekistonda vatan topgan dorivor o‘simliklar. Toshkent, 1990.